

A-2025-35263

(10) **CL 62867 B1**

(19)

(12)

PATENTE DE INVENCION

(21) Número de solicitud

201901860

(22) Fecha de presentación

04/07/2019

(43) Fecha de publicación

13/09/2019

(30) Prioridad(es)

(71) Solicitante

UNIVERSIDAD DE ATACAMA Av. Copayapu 485,
Copiapó, Atacama, CHILE

(74) Representante

COOPER SPA
Alcantara 200 Of. 402, Las Condes, Región
Metropolitana, CHILE

(51) Int. Cl.

B 01D 45/08, B 01D 5/00(2006.01), E 03B 3/28
(2018.01)

(86) Número de solicitud PCT

Fecha de presentación PCT

(72) Inventor(es)

FLORES TULIAN, Sergio Augusto [CL]

(54) Titulo

Dispositivo colector de agua o atrapa nieblas, a partir de las gotas en suspensión que conforman una nube o niebla que están a baja altura, que comprende una columna con cilindros concéntricos interconectados de tal forma que la neblina sigue alternadamente caminos helicoidales descendentes y ascendentes.

(57) Resumen

Dispositivo colector de agua o atrapa nieblas, que comprende: un conducto de descarga de mezcla tratada (1) que forma parte integral del dispositivo colector (20), en el interior de un cuerpo principal (3) existe una pluralidad de cilindros concéntricos (5, 7), en donde al menos, uno tiene una forma cilindro-cónica (6), según corresponda al paso de un flujo del aire tratado (11) al interior del dispositivo colector (20); en donde el conducto de descarga de mezcla tratada (1) corresponde a un cilindro concéntrico (5) central que permite el escape de un flujo de aire (8) con neblina o mezcla; una tobera de admisión (2) permite la entrada forzada de un flujo de aire (8) con neblina o mezcla enriquecida y que se inserta tangencialmente a dicho cuerpo principal (3), el que tiene una leve inclinación acorde al desarrollo de un vórtice interno; un ducto en la parte cónica de un ducto de descarga (4) de la parte inferior del dispositivo colector (20), con ángulo cónico de 45° que posibilita que el flujo helicoidal descendente rebote e ingrese al cilindro interior siguiente, y la recolección de las partículas captadas.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Campo de Aplicación

La presente invención se refiere a un dispositivo colector de agua o atrapa nieblas, a partir de las gotas en suspensión que conforman una nube o niebla que están a baja altura.

Descripción Del Arte Previo

La solicitud de patente de invención US4433552 de fecha 28.02.1984, de Smith Raymond, titulada Apparatus and method for recovering atmospheric moisture, describe un aparato y un método para recuperar la humedad atmosférica utilizando un generador eléctrico impulsado por el viento para alimentar un sistema de refrigeración mecánico para condensar la humedad atmosférica. Se proporciona una carcasa que forma un conducto atmosférico con una turbina montada en ella y conectada de manera impulsora al generador eléctrico. El sistema de refrigeración incluye un evaporador colocado en el conducto atmosférico donde se condensa el vapor de agua. En la práctica del método para recuperar la humedad atmosférica, la corriente eléctrica se genera a partir del viento y alimenta el sistema de refrigeración que incluye el evaporador. La humedad atmosférica se condensa en el evaporador y se recoge.

La solicitud de patente de invención US5275643 de fecha 04.01.1994, de Usui Yoshio, titulada Fog water collecting device, describe un dispositivo que puede obtener agua fresca de la niebla. El dispositivo de recogida de agua de niebla comprende un eje vertical, elementos de molino de viento para producir la fuerza de rotación, una estructura giratoria cilíndrica soportada para girar alrededor del eje vertical, un recipiente de recolección de agua asegurado en la parte inferior de esta estructura giratoria, una pluralidad de elementos flexibles. las varillas de un extremo de cada uno se fijan en la parte superior de la estructura giratoria y el otro extremo de cada uno se dirige hacia el recipiente de recogida de agua y, un conducto de recepción para obtener el agua recogida en el recipiente de recogida de agua. Cuando la estructura giratoria se

alejada de la niebla que contiene el viento, las gotas de agua se adhieren y acumulan secuencialmente en las varillas flexibles, luego se acumulan en el recipiente de recolección de agua y luego se dirigen hacia un destino externo a través del conducto.

La patente de invención US2004000165 de fecha 01.01.2014, de Max Michael, titulada Apparatus and method for harvesting atmospheric moisture, describe un cosechador de agua atmosférico extrae agua del aire de alta humedad relativa. La temperatura de la superficie de un elemento de condensación se reduce en presencia de aire húmedo para promover la condensación del vapor de agua en su superficie, y se recoge el agua así obtenida por condensación. El cosechador de agua atmosférico incluye un miembro fotovoltaico que genera electricidad para alimentar la refrigeración del elemento de condensación. Al menos se produce tanta energía eléctrica como la que se utiliza para condensar el vapor de agua, de modo que no se requieren fuentes adicionales de energía eléctrica. Cada cosechadora de agua atmosférica (o conjunto de cosechadoras) se instala rápidamente y luego se opera en un estado desatendido durante períodos de tiempo considerables. Los arreglos de recolectores de agua atmosféricos autónomos se pueden instalar como unidades independientes o como techos en edificios nuevos o existentes.

Ninguno de los documentos citados describe un dispositivo colector de agua o atrapa nieblas, a partir de las gotas en suspensión que conforman una nube o niebla que están a baja altura, en donde las gotas en suspensión son captadas mediante un dispositivo colector de agua o atrapa nieblas basado en el uso de ciclones que captan las gotas de humedad de una neblina o camanchaca suspendidas en el aire.

Resumen De La Invención

Un objetivo de la invención es un dispositivo colector de agua o atrapa nieblas, que comprende un ducto vertical centrado que forma parte íntegra del dispositivo colector; en el interior de un cuerpo principal existe una pluralidad

de tubos concéntricos, en donde al menos, uno tiene una forma cilindro-cónica y otro tiene una forma cilíndrica, según corresponda al paso de un flujo del aire tratado al interior del dispositivo colector; en donde el ducto vertical centrado corresponde a un tubo concéntrico central que permite el escape de un flujo de aire con neblina o mezcla; una tobera de admisión permite la entrada forzada de un flujo de aire con neblina o mezcla enriquecida y que se inserta tangencialmente a dicho cuerpo principal, el que tiene una leve inclinación acorde al desarrollo de un vórtice interno; un ducto en la parte cónica de un ducto de descarga de la parte inferior del dispositivo colector, con ángulo cónico tal que posibilita que el flujo helicoidal descendente rebote e ingrese al tubo interior siguiente, y la recolección de las partículas captadas. En donde, los de tubos concéntricos que tiene cavidades conectados de manera serial, permiten una acción descendente- ascendente- descendente- ascendente por parte de la disposición de los tubos concéntricos hacia el fluido. Al interior del cuerpo principal la pluralidad de tubos concéntricos, al menos, uno tiene una forma cilindro-cónica y otro tiene una forma cilíndrica, según corresponda al paso del flujo del aire tratado al interior del dispositivo colector. Y los tubos concéntricos están interconectados, algunos por la parte inferior, otros por la parte superior de tal forma que el flujo de aire con neblina o mezcla siga alternadamente caminos helicoidales descendentes y ascendentes, esto ofrece una especie de laberinto a dicho flujo de aire con neblina o mezcla, donde las partículas y/o gotas se irán quedando atrás por no ser tan livianas como las moléculas de aire.

Breve Descripción de Las Figuras

La figura 1 representa las tres vistas, alzado, planta y lateral derecha proyección externa del dispositivo colector (20) de agua o atrapa nieblas de la invención.

La figura 2 representa una vista isométrica del dispositivo colector (20) de agua o atrapa nieblas de la invención.

Las figuras 3A y 3B representa una vista interior en corte y su despiece,

respectivamente, del dispositivo colector (20) de agua o atrapa nieblas de la invención.

Las figuras 4A y 4B representa un esquema de la forma del flujo de la mezcla al interior del dispositivo colector (20) de agua o atrapa nieblas y los tubos concéntricos de la invención.

Descripción Detallada de Una Realización Preferida

Un objetivo de la invención es obtener agua del aire con neblina o mezcla con un área de trabajo inferior a las soluciones pasivas y mayor eficiencia, la presente invención, capta agua en forma directa en sus depósitos. Respecto a la captación de partículas en suspensión, mejora la eficiencia en los ciclones tradicionales en separar partículas suspendidas en el aire debido a que tiene mayor superficie colectora y ofrece al aire con neblina o mezcla más camino que recorrer, subiendo y bajando helicoidalmente, lo que permite que el aire con neblina o mezcla prosiga su viaje, mientras que las partículas y/o gotas se vayan quedando atrás por su mayor masa. La presente invención tiene por objetivo separar partículas y/o gotas de agua a partir de un medio gaseoso o mezcla de manera eficiente. La mezcla se considera enriquecida cuando el medio gaseoso posee en su seno una gran cantidad de partículas y/o gotas. Como ejemplo de mezcla se puede citar al aire como medio gaseoso compuesto mayoritariamente por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, y vapor de agua. Como ejemplo de partículas se puede mencionar polvo, partículas de aserrín, smog, etc. Como ejemplo de gotas de líquido se puede citar las microgotas halladas en la camanchaca, niebla o neblina.

Un dispositivo colector de agua o atrapa nieblas está compuesto por una serie de tubos concéntricos (5). Esta disposición geométrica tiene la ventaja de no ofrecer barrera a la entrada del flujo de aire (8) con neblina o mezcla enriquecida, además de aumentar el área de contacto, el tubo concéntrico (5) más externo tiene forma cilíndrico-cónico, cilíndrico en la sección superior y de cono en su parte inferior, con una entrada en la parte superior de dicho tubo, el siguiente tubo, interno y concéntrico, de menor diámetro es cilíndrico, el

subsiguiente es cilíndrico-cónico, y el último es el ducto vertical centrado (1) que dirige la salida del aire (9) con neblina o mezcla tratada más empobrecida hacia el exterior.

Los tubos concéntricos (5) están interconectados, algunos por la parte inferior, otros por la parte superior de tal forma que el flujo de aire (8) con neblina o mezcla siga alternadamente caminos helicoidales descendentes y ascendentes, esto ofrece una especie de laberinto a dicho flujo de aire (8) con neblina o mezcla, donde las partículas y/o gotas se irán quedando atrás por no ser tan livianas como las moléculas de aire.

Una vez que el flujo de aire (8) con neblina o mezcla enriquecida entra al tubo concéntrico (5) más externo, a través de una tobera de admisión (2), se ve obligado a seguir un camino helicoidal descendente (vórtice), debido a la disposición geométrica de los tubos concéntricos (5). En este intertanto las partículas o gotas que tienen mayor masa que las moléculas de aire, por efecto centrífugo van colapsando radialmente hacia la pared interior del tubo concéntrico (5) más externo. Cuando el flujo de aire (8) con neblina o mezcla toma una trayectoria helicoidal descendente (11) llega a la parte inferior cónica del tubo cilíndrico-cónico, rebota debido a su inclinación, produciéndose un helicoide ascendente (vórtice) que fluye sobre los tubos concéntricos (5) de menor diámetro. En este proceso el flujo de aire (8) con neblina o mezcla se hace cada vez más empobrecida en partículas y/o gotas debido al efecto centrífugo, dichas partículas van siendo colectadas en la parte cónica de los tubos cilíndrico-cónico y salen por un ducto de descarga (4) que lo conecta a un depósito colector externo.

Análisis por simulaciones computacionales muestran que el efecto de la entrada del flujo de aire (8) con neblina o mezcla, más los tubos concéntricos (5) produce un flujo de aire (8) con neblina o mezcla, y éste toma una trayectoria helicoidal descendente (11), permite una condición favorable para la captación debido al colapso de partículas en las superficies de los tubos concéntricos (5).

En la figura 1 se enseña el dispositivo colector, que comprende un ducto vertical centrado (1) que permite el escape de la mezcla tratada como un vórtice ascendente, como se muestra en la figura 3. La tobera de admisión (2) permite la entrada forzada de la mezcla enriquecida y que se inserta tangencialmente al cuerpo principal (3), dicha tobera tiene una leve inclinación respecto a la horizontal, la cual favorece al desarrollo del vórtice descendente. El cuerpo principal (3) tiene forma cilíndrico-cónica con eje vertical y su parte cónica con vértice hacia abajo a modo de embudo. La parte cilíndrica guía la mezcla en vórtice descendente permitiendo a las partículas dirigirse radialmente hacia las paredes internas por efecto centrífugo. La parte cónica tiene doble función, obliga al vórtice descendente a un cambio de dirección transformándolo en vórtice ascendente de menor radio; y posibilita la colección de partículas y transporte hacia el ducto de descarga (4) ubicado en el vértice de la parte cónica. Dicho ducto de descarga debe tener un diámetro mucho menor al del ducto vertical centrado (1) para evitar el escape de mezcla y pérdida de eficiencia. El vórtice ascendente fluirá hasta dar con la cara interna de la tapa del dispositivo colector (20), esto le obligará a cambiar nuevamente de dirección, transformándose en un vórtice descendente de menor radio, a su vez, este vórtice encontrará a la parte cónica de otro tubo de menor radio cilíndrico-cónico que lo contiene, obligando a cambiar de dirección, convirtiéndose en un vórtice ascendente que finalmente encontrará la salida por el ducto vertical centrado (1). Las partículas y/o gotas también será colectadas por dicha parte cónica y dirigidas al ducto de descarga (4).

En las figuras 3A y 3B se puede observar el interior del dispositivo colector (20) mediante un corte longitudinal que se enseña en la figura 3A y un despiece en la figura 3B. Se puede apreciar que en el interior del cuerpo principal (3) existe una pluralidad de tubos concéntricos (5), en donde al menos, uno tiene una forma cilindro-cónica (6) y otro tiene una forma cilíndrica (7), como se muestra en la figura 3B, según corresponda al paso del flujo del aire tratado (11) al interior del dispositivo colector (20).

En la figura 4A se puede apreciar el ingreso del aire (8) al dispositivo colector (20) mediante una tobera de admisión (2) al dispositivo colector (20), y la salida del aire tratado (9), a través del ducto vertical centrado (1). Al interior del dispositivo colector (20) el flujo del aire tratado (11) es vorticial o helicoidal y se sucede a través de una serie de tubos concéntricos (5) que tiene cavidades (10) que los conectan de manera serial y que permiten una acción descendente- ascendente- descendente- ascendente por parte de la disposición de los tubos concéntricos (5) hacia el fluido.

Reivindicaciones

1.- Un dispositivo colector (20) de agua o atrapa nieblas, CARACTERIZADO porque comprende un ducto vertical centrado (1) que forma parte íntegra del dispositivo colector (20); en el interior de un cuerpo principal (3) existe una pluralidad de tubos concéntricos (5), en donde al menos, uno tiene una forma cilindro-cónica (6) y otro tiene una forma cilíndrica (7), según corresponda al paso de un flujo del aire tratado (11) al interior del dispositivo colector (20); en donde el ducto vertical centrado (1) corresponde a un tubo concéntrico (5) central que permite el escape de un flujo de aire (8) con neblina o mezcla; una tobera de admisión (2) permite la entrada forzada de un flujo de aire (8) con neblina o mezcla enriquecida y que se inserta tangencialmente a dicho cuerpo principal (3), el que tiene una leve inclinación acorde al desarrollo de un vórtice interno; un ducto en la parte cónica de un ducto de descarga (4) de la parte inferior del dispositivo colector (20), con ángulo cónico que posibilita que el flujo helicoidal descendente rebote e ingrese al tubo interior siguiente, y la recolección de las partículas captadas.

2.- El dispositivo colector (20) de agua o atrapa nieblas de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque al interior del dispositivo colector (20) el flujo del aire tratado (11) es vorticial o helicoidal y se sucede a través de los de tubos concéntricos (5) que tiene cavidades (10) que los conectan de manera serial y que permiten una acción descendente- ascendente- descendente- ascendente por parte de la disposición de los tubos concéntricos (5) hacia el fluido.

3.- El dispositivo colector (20) de agua o atrapa nieblas de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque al interior del cuerpo principal (3) la pluralidad de tubos concéntricos (5), al menos, uno tiene una forma cilindro-cónica (6) y otro tiene una forma cilíndrica (7), según corresponda al paso del flujo del aire tratado (11) al interior del dispositivo colector (20).

4.- El dispositivo colector (20) de agua o atrapa nieblas de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque los tubos concéntricos (5) están

interconectados, algunos por la parte inferior, otros por la parte superior de tal forma que el flujo de aire (8) con neblina o mezcla siga alternadamente caminos helicoidales descendentes y ascendentes, esto ofrece una especie de laberinto a dicho flujo de aire (8) con neblina o mezcla, donde las partículas y/o gotas se irán quedando atrás por no ser tan livianas como las moléculas de aire.

Figura 1

Figura 2

Figura 3A

Figura 3B

Figura 4A

Figura 4B